

RESENHA DO ARTIGO “OS ADVOGADOS CÍVEIS SABEM UTILIZAR O PRONOME OBLÍQUO ÁTONO SE?”¹

ARTICLE REVIEW CIVIL LAWYERS KNOW HOW TO USE THE OTONIC OBLIQUE PRONAME IF

Tatiane Xavier do Amaral²Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0473903629937561>Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0005-4212>

Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, GO, Brasil

E-mail: tatianetim1@hotmail.com**Leila Ribeiro dos Santos³**Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4970035298059742>Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5336-5474>

Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, GO, Brasil

E-mail: leilaribe@gmail.com**Francisca Teodora Monteiro de Oliveira⁴**Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3532202644604681>Orcid: <https://orcid.org/0000-000237586610>

Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, GO, Brasil

E-mail: dorinhajm.2015@gmail.com**RESENHA DA OBRA:**

GONÇALVES, Jonas Rodrigo, MENESES, Leila Rodrigues da Silva. Os advogados cíveis sabem utilizar o pronome oblíquo átono SE?. **Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros**. Ano X, Vol. X, n. 38, abr./jun., 2019.

RESUMO

Esta é uma resenha do artigo intitulado “Os advogados cíveis sabem utilizar o pronome oblíquo átono SE?”. Este artigo é de autoria de Jonas Rodrigo Gonçalves e Leila Rodrigues da Silva Meneses. O artigo aqui resenhado foi publicado no periódico **Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros**. Ano X, Vol. X, n. 38, abr./jun., 2019.

¹ Artigo revisado linguisticamente por Jonas Rodrigo Gonçalves.

² Graduanda em Direito pela Fasesa (GO)

³ Graduanda em Direito pela Fasesa (GO)

⁴ Graduanda em Direito pela Fasesa (GO)

PALAVRAS-CHAVE: Pronome Oblíquo. Próclise. Mesóclise. Ênclise.

ABSTRACT

This is a review of the article entitled “Do civil lawyers know how to use the unstressed pronoun SE?”. This article is authored by Jonas Rodrigo Gonçalves and Leila Rodrigues da Silva Meneses. The article reviewed here was published in the journal Processus of Management, Legal and Financial Studies. Year X, Vol. X, n. 38, Apr./Jun., 2019.

KEYWORDS: *Oblique Pronoun. Proclisis. Mesocclisis. Enclisis.*

RESENHA

De maneira relevante, Jonas Rodrigo Gonçalves e Leila Rodrigues da Silva Meneses afirmam que, a partir da terceira década do século XX, o assunto de disposição de pronomes oblíquos átonos foi divulgado. Relata que, na época, o literato modernista Oswald de Andrade, em seu poema reflexivos, compilou tal tema ao explicar a oposição do uso dos pronomes pessoais átonos no começo de frases.

Gonçalves e Meneses, de forma objetiva, sugerem que observemos os versos do trovador existentes na gramática de Carlos Emílio Faraco, Francisco Marto de Moura e José Hamilton Maruxo Junior (2009):

Dê-me um cigarro,
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da Nação Brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro.

Observa que, após muitos anos, o poema de Oswald de Andrade representa a verdade brasílica: o bom negro e o bom branco dessabem as normas de colocação pronominal.

E o Moreno experto, será que realmente manipula tais técnicas? Assim, embasado no mencionado autor este artigo têm como medida a falta de disciplina das normas gramaticais relacionadas a utilização do pronome por parte dos doutores.

Os autores, de forma importante, aduzem que, contudo, em um meio específico, a pesquisa limitará ao pronome oblíquo átono se que estão listados nas petições iniciais na 3ª vara Cível, da comarca judiciária de Ceilândia Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Agora é imprescindível analisar como o pronome SE é colocado nas petições civilistas.

Destacam objetivamente que, assim sendo, verifica-se uma das possibilidades: o pronome se é empregado corretamente (H0) ou não é empregada corretamente (H1)? Consequente ao que foi exposto, o proposito primário do trabalho é reconhecer nas

petições cíveis se o pronome SE está aplicado acertadamente. Secundariamente, elucida a intenção, é indispensável relacionar os erros e os acertos de acordo com as normas da gramaticais da próclise, mesóclise e ênclise.

De fato, em um ambiente tão formal, no qual pequenas as falhas são inaceitáveis, textos com erros de português são intoleráveis. É a tendência do português brasileiro. Portanto, o pronome átono é proclítico quando este está antes do verbo. Percebe-se que há próclise ocorre quando o pronome vem antes do verbo. Martins e Zilberknop completam os ensinamentos acerca da próclise: Usa-se a próclise quando há: 1. Palavras de sentido negativo [...] 2. Pronomes relativos [...] 3. Pronomes indefinidos [...] 4. Pronomes demonstrativos [...] 5. O numeral ambos [...] 6. Conjunções subordinativas (mesmo elípticas) [...] 7. Advérbios não seguidos de vírgula [...] 8. Gerúndio precedido da preposição em [...] 9. Infinitivo pessoal regido de preposição [...] 10. Frases optativas com o sujeito anteposto ao verbo [...] 11. Frases exclamativas iniciada por expressão exclamativa [...] 12. Frases interrogativas iniciadas por um vocábulo interrogativo [...] Da mesma forma, na frase “Lobo Neves nunca se afastara da vida pública”, presente na prova da Cesgranrio para o cargo de Administrador da Petrobras Transporte (2018), a palavra nunca tem a função de advérbio, logo o uso da próclise é obrigatório.

Por conseguinte, o artigo propositivamente anota que, no poema Pronominais, Oswald de Andrade tratou a temática ao explicitar a proibição do uso dos pronomes pessoais átonos no início de frase. No entanto, os advogados, ao redigirem as suas petições, respeitam ou não as normas da Língua Portuguesa, em especial, as relacionadas ao emprego do pronome oblíquo átono se.

Notadamente, na maioria das vezes, as regras de utilização do referido pronome foram obedecidas nas petições distribuídas para 3ª Vara Cível, da Circunscrição Judiciária de Ceilândia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Logo, levando-se em consideração as regras do pronome oblíquo átono SE, as petições do referido juízo atenderam o padrão culto da Língua Portuguesa.

Assim, excluiu-se H1 e confirmou-se H0, pois, por diversas vezes, o pronome oblíquo átono SE foi utilizado corretamente. Portanto, de acordo com o contexto, esta análise tinha como propósito identificar se nas petições da 3ª Vara Cível, da Circunscrição Judiciária de Ceilândia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o pronome oblíquo átono foi empregado dentro das normas do Português.

Assim sendo, Jonas Rodrigo e Leila, de forma conclusiva, esclarecem que, no exposto trabalho, entende-se que, em 95% (noventa e cinco por cento) dos casos, o respectivo pronome foi empregado corretamente nas petições analisadas.

REFERÊNCIAS

FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto de; MARUXO JUNIOR, José Hamilton. **Gramática**: Faraco – Moura - Maruxo. São Paulo: Ática, 2007.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo, MENESES, Leila Rodrigues da Silva. Os advogados cíveis sabem utilizar o pronome oblíquo átono SE?. **Revista**

Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros. Ano X, Vol. X, n. 38, abr./jun., 2019.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Como escrever um Artigo de Revisão de Literatura. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, Ano II, Vol.II, n.5, 2019a.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Como fazer um Projeto de Pesquisa de um Artigo de Revisão de Literatura. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, Ano II, Vol.II, n.5, 2019b.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. **Manual de Artigo de Revisão de Literatura.** Brasília: Processus, 2019c.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. **Manual de Projeto de Pesquisa.** Brasília: Processus, 2019d.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. **Metodologia Científica e Redação Acadêmica.** 8. ed. Brasília: JRG, 2019e.